

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasini mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ДЕРМАТИТОВ ГЕРПЕС- И ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ПРИРОДЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Худайберганов М.Р.

Ургенчский филиал ТМА

Актуальность: Аллергические дерматиты у детей раннего возраста являются одной из наиболее распространённых патологий, значительно влияющих на качество жизни ребёнка и его семьи. Особую сложность представляет диагностика дерматитов, ассоциированных с персистирующими вирусными инфекциями, такими как цитомегаловирус (ЦМВ) и вирус простого герпеса (ВПГ). Эти инфекции широко распространены в популяции, имеют склонность к хроническому течению и нередко маскируются под аллергические или атопические заболевания кожи. Современные методы лабораторной и инструментальной диагностики (иммунологические, молекулярно-генетические, серологические исследования) открывают возможности для более точного разграничения аллергических дерматитов вирусной природы, что имеет важное значение для раннего начала адекватного лечения и профилактики осложнений.

Цель: выявление ключевых маркеров дифференциальной диагностики вирус ассоциированных алергодерматозов у детей раннего возраста.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили 120 детей, из которых 90 с алергодерматозами и 30 – группа контроля. Пациенты распределены по возрасту: 0–12 мес, 1–3 года и 3–5 лет. Клиническая диагностика включала оценку анамнеза, характера кожных проявлений и соматического статуса. Лабораторные методы предусматривали определение IgE, IgM и IgG к ЦМВ и ВПГ методом ИФА, а также спектра сенсibilизации к пищевым, бытовым, пыльцевым, грибковым и эпидермальным аллергенам. Серологическое обследование проведено также у матерей (TORCH-профиль). Статистический анализ выполнен с использованием критерия Стьюдента, χ^2 , точного критерия Фишера и коэффициента корреляции Пирсона; рассчитано отношение шансов и прогноз риска хронизации воспаления.

Результаты исследования. У детей с цитомегаловирус- и герпес-ассоциированным аллергическим дерматитом течение заболевания было более тяжёлым и рецидивирующим, чем у здоровых сверстников. Клинически преобладали распространённые эритематозно-папулёзные высыпания с выраженным зудом и склонностью к вторичному инфицированию. В лабораторных показателях отмечалось достоверное повышение общего IgE (в 3–5 раз в зависимости от возраста), а также выявление антител IgM к ЦМВ у 27% и к ВПГ у 31% детей.

Спектр сенсibilизации был значительно шире: чаще выявлялись реакции на пищевые (56%), бытовые (43%) и эпидермальные (29%) аллергены. Статистический анализ подтвердил достоверную корреляцию между активностью вирусной инфекции и тяжестью кожных проявлений ($r=0,62$; $p<0,01$), а также показал, что наличие герпес- или цитомегаловирусной инфекции увеличивает риск хронизации дерматита в 3,8 раза.

Выводы. У детей раннего возраста цитомегаловирус- и герпес-ассоциированные дерматиты протекают тяжелее и чаще рецидивируют. Для них характерны высокий уровень IgE и широкий спектр сенсibilизации. Активная вирусная инфекция повышает риск хронизации в 3,8 раза, что подтверждает необходимость применения современных методов дифференциальной диагностики.